

Владимир БОЛДЫРЕВ,
профессор Омской академии МВД России, доктор юридических наук,
доцент

МОШЕННИЧЕСТВО С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ: предмет преступления

Смягчение уголовной ответственности для лиц, совершивших преступления в сфере экономики, в том числе, относящиеся к различным видам мошенничества, и одновременное усложнение порядка уголовного преследования, ведущегося в их отношении — взаимосвязанные явления отечественного права, часть уголовно-правовой политики государства.

Указание на страницах юридической печати на то, что отраженная в санкциях соответствующих норм позиция законодателя свидетельствует применительно к «новым» составам мошенничества о «признании данных преступных деяний менее общественно опасными по отношению к «общему» составу мошенничества»¹, равно как и упование на то, что «установление льготных санкций... является ошибкой, которая со временем будет исправлена законодателем»², являются правильными по своей «юридической» сути и справедливыми с точки зрения отраслевой науки (уголовного права). Однако следует понимать, что адекватная уголовно-правовая политика государства неизбежно учитывает все явления, происходящие в обществе, а если такое общество построено на культе денег, будет защищать их обладателей, иногда оставляя без внимания нарушения в механизме приобретения имущества. Экономика, как известно, первична, а право — вторично.

Введение в уголовный закон группы составов преступлений, объединенных тем, что все они считаются мошенничеством,

с точки зрения историко-правовой, является шагом назад, поскольку служит примером казуистического регулирования общественных отношений, определения специфики уголовно-правового воздействия по различным, иногда случайным признакам (сферам, способам, средствам совершения).

Несмотря на сказанное я не склонен видеть в произошедшей реформе состава мошенничества только отрицательные черты. Вычленение на законодательном уровне тех видов преступлений, которые ранее были объектами внимания преимущественно криминалистической науки, является предложением правоохранителю и обществу нормативного инструментария, позволяющего четко (по приговорам судов) делать выводы о криминогенной обстановке в различных экономических сферах. Не будучи сторонником постановки во главу угла при оценке деятельности правоохранительных органов статистических сведений, отмечу, что понимание состояния и структуры преступности является важной предпосылкой борьбы с ней, а такому пониманию отчасти может поспособствовать произошедшее легальное деление мошенничества на виды. Однако в целом готов согласиться с В.Б. Мишкиным, что «эти составы — довольно искусственные образования, и включение их в УК РФ является конъюнктурным в связи с тенденцией к либерализации российского уголовного законодательства в экономической сфере»³.

Введение⁴ в УК РФ ст. 159¹ — 159⁶ ставит перед правоприменителем ряд вопросов,

¹ Савин С.В., Рузин С.Е. Проблемы применения специальных составов мошенничества при квалификации преступных деяний // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014. № 1 (38). С. 196.

² Архипов А.В. Субъект мошенничества при получении выплат // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 378. С. 165.

³ Мишкин В.Б. Смягчение наказания в уголовном праве. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2013. С. 153.

⁴ Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 49. Ст. 6752.

связанных с разграничением составов между собой и с ранее существовавшим «классическим» мошенничеством (ст. 159 УК РФ), действие которого теперь заужено решением законодателя о выделении специальных составов. Толкование уголовного закона должно осуществляться с обращением к значению соответствующих терминов, приводимому в других законодательных актах, нормы которых относятся в том числе к отраслям гражданского права и права социального обеспечения.

Однако принятие за основу любых прямых легальных определений без учета специфики регулируемых отношений, их природы таит в себе опасность неправильной квалификации общественных отношений. Причина кроется в том, что многие дефиниции даются законодателем только для целей «расшифровки» норм этого законодательного акта. Иногда соответствующие пояснения о сфере действия закона приводятся в тексте нормативного правового акта, а иногда — опускаются.

Анализ диспозиции ст. 159² УК РФ «Мошенничество при получении выплат» позволяет утверждать, что само название статьи выбрано не очень удачно. Как указывает законодатель, мошенничество при получении выплат — это «хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат» (ч. 1 ст. 159² УК РФ).

Учитывая содержание нормы, придется сделать вывод, что смысловая нагрузка словосочетания «мошенничество при получении выплат» не соответствует сути отраженного в законе преступного деяния. Мошенничество согласно диспозиции происходит не при получении выплат, а раньше, в частности, при предоставлении ложных сведений, другое дело, что данное преступление может считаться оконченным лишь в момент, когда выплата получена. Поведение лица, совершающего преступление, должно иметь итогом принятие во-

левого решения должностным лицом органа публичной власти о назначении выплаты субъекту, совершающему противоправное деяние, или другому лицу.

Собственно выплата, осуществленная ненадлежащему лицу, если она была назначена субъекту, имеющему право на ее получение, не является преступлением, состав которого описан в ст. 159² УК РФ. Например, получение социальной выплаты иным лицом, внешне похожим на управомоченное, по паспорту последнего является «обычным» мошенничеством и должно квалифицироваться по ст. 159 УК РФ.

Использование в названии ст. 159² УК РФ словосочетания «социальных выплат» (вместо слова «выплат») кажется мне более рациональным. Вероятно, правильнее было бы говорить о «мошенничестве с целью получения социальных выплат», хотя и в данном виде название было бы не идеально, поскольку согласно примечанию 1 к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с *корыстной целью* противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Указание двойных целей — не самый сильный, с юридико-технической стороны, прием, но разве цели не могут быть двойными?

Л. Прокументов и А. Архипов предлагают назвать анализируемый состав «Мошенничество в сфере социального обеспечения»⁵, однако сфера социального обеспечения весьма широка, а семантическая нагрузка такого названия состава, на наш взгляд, охватывает мошеннические хищения бюджетных и внебюджетных средств еще до того, как из них «сформированы» выплаты в пользу конкретных адресатов (без имитации существования предусмотренных нормами права социального обеспечения оснований) на уровне преступного взаимодействия должностных лиц высокого звена.

Нельзя не согласиться с названными авторами в том, что указание в диспозиции статьи иного (помимо социальных выплат) имущества как предмета хищения затрудняет понимание мысли законодателя и не способствует однозначному пониманию смысла нормы⁶. Тем не менее, норма

⁵ Прокументов Л., Архипов А. Предмет мошенничества при получении выплат // Уголовное право. 2014. № 1. С. 68.

⁶ Прокументов Л., Архипов А. Указ. соч. С. 68.

ст. 159² УК РФ применима к ситуациям мошеннического получения не только денег, но и имущества, обладающего потребительскими свойствами (когда приобретение произошло со ссылками на нормы права социального обеспечения).

Во-первых, выплатой в объективном праве может быть не только передача денег, но и иного имущества. Например, предложение 2 ч. 2 ст. 131 Трудового кодекса РФ сформулировано так: «Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы». Похожая картина наблюдается в случае с нормой ч. 4 ст. 136 ТК РФ: «Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются коллективным договором или трудовым договором». Статья 4 Конвенции № 95 Международной организации труда «Относительно защиты заработной платы»⁷ содержит норму: «Национальное законодательство, коллективные договоры или решения арбитражных органов могут разрешать частичную *выплату* (курсив мой — В.Б.) заработной платы в натуре в тех отраслях промышленности или профессиях, где эта форма выплаты принята в обычной практике или желательна ввиду характера отрасли промышленности или профессии, о которых идет речь». При этом в английском тексте⁸ названной конвенции используется словосочетание «payment of wages» (выплата заработной платы) несмотря на то что в норме идет речь о *выдаче* продуктов и иных товаров народного потребления. Таким образом, специально-юридическое значение термина «выплата» шире его значения обыденного.

Во-вторых, учитывая, что санкция для рассматриваемого состава (ст. 159² УК РФ) является более мягкой, чем для общего состава (ст. 159 УК РФ), применять ее к случаям хищения имущества, в том числе и вещей, обладающих собственной потребительской ценностью, необходимо. В противном случае, рассуждая о буквальном значении слов русского языка и не допуская

возможности осуществления «выплат», когда речь ведется о передаче натурального имущества, мы допустили бы ошибку гораздо большую, чем законодатель, ошибку по существу, а не по форме — к гражданину применялась бы норма с более строгой санкцией, а это было бы негуманно.

Как видится, правовой титул, который должен возникнуть у лица на имущество согласно нормам права социального обеспечения, для квалификации рассматриваемого деяния безразличен. Например, ст. 11.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» установлено: «Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации инвалидов технические средства реабилитации, предоставленные им за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации, передаются инвалидам в безвозмездное пользование». Несмотря на то, что законодатель не говорит о возникновении права собственности в данном случае, мошенническое получение технических средств реабилитации может быть квалифицировано по ст. 159² УК РФ, поскольку определение хищения как таковое не связывает, да и не может связывать преступные действия с возникновением полноценного права, тем более, права собственности. Для констатации хищения достаточно выявления нового владельца — лица, господствующего над вещью.

Сами «социальные выплаты» — категория очень широкая и могущая трактоваться неоднозначно. Законодатель дал краткий открытый перечень таковых, чем вряд ли удружил правоприменителя. Напомним, что в числе социальных выплат в уголовном законе прямо названы пособия, компенсации и субсидии.

Квалификация хищения как мошенничества при получении социальных выплат в правоприменительной практике осуществляется при незаконном получении ежемесячного пособия по уходу за ребенком⁹, материнского (семейного) капитала¹⁰, посо-

⁷ Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 5.

⁸ Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312240:NO (дата обращения: 02.05.2014 г.).

⁹ Апелляционное определение Верховного суда Республики Мордовия от 12 ноября 2013 г. по делу № 33-2300/2013 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

¹⁰ Обзор апелляционной и кассационной практики по уголовным делам Пермского краевого суда за первое полугодие 2013 года, утв. президиумом Пермского краевого суда 30 августа 2013 г. (Апелляционное определение от 25 апреля 2013 г. № 22-2783) [Электронный ресурс].

бия по безработице¹¹, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг¹², средств, выделяемых на организацию хозяйствующими субъектами общественных работ с целью содействия занятости¹³. Субъектами преступлений в последнем случае оказываются лица, участвующие в управлении коммерческими организациями. А это, в свою очередь, подтверждает, что каждый из «новых» составов мошенничества так или иначе связан со сформированным на территории России экономическим укладом, при котором и признается, и отрицается необходимость строгой борьбы с «беловоротничковой» преступностью; признается — поскольку ответственность конкретизирована, отрицается — поскольку ответственность незначительна.

Термин «социальная выплата» встречается в целом ряде законодательных актов, в том числе кодифицированных¹⁴, причем актах как общего характера¹⁵, так и определяющего статус отдельных профессиональных групп граждан¹⁶. Названные в законе социальные выплаты объединяет то, что они осуществляются за счет средств соответствующих бюджетов или средств внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ).

В.И. Тюнин отмечает: «Понятие компенсации раскрывается в ст. 164 ТК РФ. Компенсации представляют собой денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом и другими федеральными законами. Таким образом, отличительной особенностью компенсационных выплат является их цель, а именно возмещение затрат работникам. Затраты работника можно условно подразделить на затраты, связанные с исполнением трудовых обязанностей и иных (не трудовых) обязанностей. К числу последних относятся, например, компенсации за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования...»¹⁷.

С некоторыми из приведенных суждений В.И. Тюнина можно согласиться, а с некоторыми — нет. Так, вывод о том, что компенсация за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении может быть предметом хищения, ответственность за которое предусмотрена ст. 159² УК РФ, является правильным, поскольку эта выплата предусмотрена нормами права социального обеспечения; при этом правила

Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; Обзор кассационной и апелляционной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики за II квартал 2013 г., подготовленный Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики (Апелляционное дело № 22-1631/2013) [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

¹¹ Апелляционное определение Ярославского областного суда от 29 апреля 2013 г. по делу № 33-2511/2013 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

¹² Апелляционное определение Воронежского областного суда от 14 мая 2013 г. № 22-567 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

¹³ Апелляционное определение Верховного суда Чувашской Республики от 21 августа 2013 г. по делу № 33-3016/2013 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

¹⁴ Статья 5.47 КоАП РФ «Сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в этом запрещено федеральным законом»; ст. 37 ГК РФ «Распоряжение имуществом подопечного».

¹⁵ Статья 17 «Сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума» Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 27, ст. 2710; ст. 27 «Финансирование работ по устранению причин и последствий обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения» Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277.

¹⁶ Статья 4 «Единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения» Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4595; ст. 6 «Финансовое обеспечение деятельности судов общей юрисдикции» Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 898.

¹⁷ Тюнин В. «Реструктуризация» уголовного законодательства об ответственности за мошенничество // Уголовное право. 2013. № 2. С. 38.

осуществления компенсации устанавливаются органами государственной власти субъектов Федерации¹⁸. Однако данная выплата не является компенсацией в том смысле, в котором о компенсациях говорится в ст. 164 ТК РФ.

Действительно, компенсации в трудовом праве — это «денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами» (ч. 2 ст. 164 ТК РФ). В трудовом законодательстве отражено значительное количество компенсаций, далеко не полный перечень которых приведен в ст. 165 ТК РФ.

Ярким примером компенсации может служить обязанность работодателя в случае направления в служебную командировку возмещать работнику расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя (ст. 168 ТК РФ).

Ситуации, когда работник привозит из командировки для отчета перед работодателем подложные документы о проживании в квартирах по договору коммерческого найма, проживании в более дорогих гостиничных номерах, чем в действительности им использовались, или за более длительный срок проживания, не являются редкими, но попадают ли такие деяния под действие нормы ст. 159² УК РФ? Конечно, нет.

Компенсация расходов, связанных с командировкой, — это не социальная выплата, а обязанность одной стороны трудового отношения (работодателя) по отношению к другой стороне (работнику), вытекающая из характера существующих между ними *возмездных* отношений, не попадающая под действие норм права социального обеспечения. Как следствие, незаконное получение командировочных расходов квалифицируется по ст. 159 УК РФ¹⁹.

Однако было бы неправильно говорить о том, что если выплата названа в Трудо-

вом кодексе, значит, ее получение путем совершения мошеннических действий не может быть квалифицировано по ст. 159² ТК РФ. Дело в том, что нормы права социального обеспечения дублируются или самым общим образом упоминаются в ТК РФ с целью информировать работника о его правах. Законодатель стремится сделать названный кодифицированный акт своеобразной «хрестоматией» наиболее важных норм права социального обеспечения для работника, если соответствующие выплаты напрямую связаны с трудом.

Например, ч. 1 ст. 225 ТК РФ установлено: «Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному страхованию в установленном федеральными законами размере». Законодатель в данном случае подчеркивает, что выплата осуществляется за счет средств обязательного страхования, а сам механизм страхования и выплаты определяется Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»²⁰.

Понятно, что правоприменителю придется вникать в суть общественных отношений по выплате тех или иных сумм работодателем работнику, оценивать источники финансирования. Например, согласно ст. 171 ТК РФ работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для прохождения

¹⁸ Пункты 5 и 6 ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.

¹⁹ Апелляционное определение Московского городского суда от 4 сентября 2013 г. по делу № 10-7921/13 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

²⁰ СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 18.

промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно — по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно — по 50 календарных дней (при освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе — 50 календарных дней). В данном случае выплата осуществляется работодателем «из своего кармана», то есть не предполагает возмещения расходов за счет средств бюджета или внебюджетных фондов. Такая выплата не может оцениваться как социальная, а значит, квалификация незаконного получения «отпускных» не должна осуществляться по норме ст. 159² УК РФ.

Иная ситуация с дополнительным днем, предоставляемым родителю, имеющему ребенка-инвалида. Частью 1 ст. 162 ТК РФ установлено: «Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка в порядке, который устанавливается федеральными законами». В данном случае выходной день финансируется из государственного бюджета: «С 1 января 2010 года финансовое обеспечение расходов на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации..., осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых в установленном порядке бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации»²¹.

Пособия также названы в числе средств, мошенническое получение которых образует состав преступления, предусмотренного

ст. 159² УК РФ. Однако и здесь при квалификации деяния необходимо учитывать источник выплаты. Статьей 178 ТК РФ установлено, что выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ). Выплата эта осуществляется за счет работодателя, а значит, ее незаконное получение не может быть квалифицировано по ст. 159² УК РФ.

Можно согласиться с А. В. Архиповым, отмечающим: «Отличительной чертой предмета хищения в данном случае является его задействованность в общественных отношениях социального обеспечения»²².

Таким образом, квалификация преступления по ст. 159² УК РФ «Мошенничество при получении выплат» возможна при условии, что отношения по поводу выплаты регулируются нормами права социального обеспечения, а «конечными» источниками ее выплаты является государственный, муниципальный бюджет или средства внебюджетных фондов. Само по себе получение выплаты от работодателя (но не за его конечный счет) не исключает оценки деяния по правилам названной статьи, следовательно, в предмет доказывания по уголовному делу, возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159² УК РФ, входит источник финансирования выплаты, неосновательно полученной лицом.

В числе социальных выплат, могущих стать предметом хищения, квалифицируемого по правилам ст. 159² УК РФ, прямо не названы пенсии. Вместе с тем, в кодифицированном гражданском законодательстве (ст. 37 ГК РФ) и законодательстве об административных правонарушениях (ст. 5.47 КоАП РФ) пенсии прямо названы в числе социальных выплат. Сложно утверждать, что это недоработка законодателя, скорее,

²¹ Часть 17 ст. 37 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» // СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3739.

²² Архипов А.В. К вопросу о необходимости специальной нормы, предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество при получении выплат // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 377. С. 96.

причиной является существование возможности выплаты пенсии негосударственными пенсионными фондами. Так, ст. 3 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» содержит определение: «договор негосударственного пенсионного обеспечения (...пенсионный договор) — соглашение между фондом и вкладчиком фонда..., в соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать участнику (участникам) фонда ... негосударственную пенсию».

Отношения, базирующиеся на договоре, традиционно считаются гражданско-правовыми, и собственно платежи негосударственного пенсионного фонда, осуществляемые в соответствии с пенсионным договором, предполагавшим осуществление страховых взносов непосредственно будущим пенсионером, являются, на мой взгляд, исполнением гражданско-правового обязательства. Мошенническое получение таких выплат участником, как видится, не попадает под действие нормы ст. 159² УК РФ.

Однако отечественная пенсионная система сложна по устройству. Ее работа связана с деятельностью Пенсионного фонда РФ, целого ряда органов государственной власти. В нее также оказались включены негосударственные пенсионные фонды.

Структура трудовой пенсии по старости сегодня такова, что позволяет гражданам определять судьбу ее накопительной части: «Страховщиками по обязательному пенсионному страхованию наряду с Пенсионным фондом Российской Федерации могут являться негосударственные пенсионные фонды в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральным законом. Порядок формирования в негосударственных

пенсионных фондах средств пенсионных накоплений и инвестирования ими указанных средств, порядок передачи пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации и уплаты страховых взносов в негосударственные пенсионные фонды, а также пределы осуществления негосударственными пенсионными фондами полномочий страховщика устанавливаются федеральным законом»²³.

Такое запутанное положение дел, как видится, заставило законодателя воздержаться от прямого упоминания пенсии в числе социальных выплат при конструировании анализируемого состава ст. 159² УК РФ. Нормотворец отставил оценку природы отношений за правоприменителем.

Вместе с тем, не оставляет сомнения, что мошенничество с целью получения трудовой пенсии по старости, инвалидности или потери кормильца²⁴, социальной пенсии нетрудоспособным гражданам²⁵, или пенсии, выплачиваемой государственным служащим (государственным гражданским служащим, военным служащим, сотрудникам органов внутренних дел и др.) в порядке государственного пенсионного обеспечения²⁶, должно квалифицироваться по ст. 159² УК РФ.

Данные выводы подтверждаются судебной практикой. Так, Ч. не уведомила сотрудников ГУ Управления Пенсионного фонда России в городском округе города Клинцы о том, что 17 ноября 2011 г. была отчислена с очной формы обучения из техникума. В результате чего она с 1 декабря 2011 г. по 31 октября 2012 г. незаконно получила пенсию по потере кормильца на общую сумму 54 тыс. 697 руб. Деяние данной гражданки было квалифицировано по ч. 1 ст. 159² УК РФ (мошенничество при получении выплат)²⁷.

²³ Статья 5 «Страховщик» Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4832).

²⁴ Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4920.

²⁵ Статья 11 «Условия назначения социальной пенсии нетрудоспособным гражданам» Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831.

²⁶ Закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 9. Ст. 328; глава III «Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению» Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

²⁷ URL: <http://procrf.ru/news/201659-sud-vyines-prigovor-jitelnitse.html> (дата обращения: 10.04.2014 г.).

В другом случае приговором Хасавюртовского районного суда Республики Дагестан А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159² УК РФ, в связи с участием в незаконной подготовке и предоставлении документов для получения другими гражданами пенсии по инвалидности²⁸.

Стоит заметить, что пенсия по инвалидности может служить одним из механизмов возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью. Вместе с тем, система норм, обеспечивающих достойное существование гражданина при потере им профессиональной трудоспособности, включает, прежде всего, правила о возмещении вреда причинителем вреда (нормы о деликтных обязательствах), а также государством (для государственных служащих) и страховыми организациями.

Механизм возмещения вреда отличается для лиц, работавших по трудовому договору, и лиц, проходивших военную службу, службу в полиции, а также иных органах государственной власти, сотрудники которых осуществляют опасную профессиональную деятельность.

Для первой из названных категорий граждан — работников — основным источником к существованию в случае получения профессионального увечья или заболевания становятся выплаты Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ), обеспечивающие возмещение утраченного заработка и дополнительных расходов, вызванных ухудшением состояния здоровья²⁹. Наряду с периодическими выплатами ФСС РФ выплачивает и единовременную компенсацию.

Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний присущи некоторые черты страхования гражданской ответственности, т. е. гражданско-

го правоотношения³⁰. Работодатель — причинитель вреда, не обеспечивший здоровые и безопасные условия труда, в основной части освобождается от обязанности возместить вред, поскольку осуществляет взносы в ФСС РФ, а последний при наступлении страхового случая и осуществляет выплаты. Однако, несмотря на наличие некоторых черт гражданско-правового отношения, соответствующее возмещение следует считать осуществляемым по правилам отрасли права социального обеспечения, а выплаты — социальными, поскольку средства внебюджетных фондов (формируемых за счет налоговых отчислений), в том числе и названного внебюджетного фонда, являются собственностью Российской Федерации. Мошенническое получение названных выплат работниками или иными лицами охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 159² УК РФ.

Иная ситуация с милитаризованными служащими. Страховое возмещение, осуществляемое в случае получения травмы в период службы военнослужащими, гражданами, призванными на военные сборы, лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, не призвано покрыть потерю заработка и является единовременно выплачиваемым³¹. Причем выплата эта осуществляется коммерческой организацией.

Страховщики выбираются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, то есть с использованием конкурентных процедур. Такими стра-

²⁸ URL: <https://rospravosudie.com/court-xasavyurtovskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-427840103/> (дата обращения: 10.04.2014 г.).

²⁹ Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803.

³⁰ *Болдырев В.А.* Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина: Учебное пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2006. С. 91.

³¹ Статья 4 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1474.

ховыми организациями за прошедшие годы были, например, акционерные общества «Росгосстрах», «ВСК», «СКПО», обладающие имуществом на праве собственности, что свойственно всем (кроме унитарных предприятий) коммерческим организациям. Выплата страховых сумм такими организациями является исполнением договора (обязательства) в пользу третьего лица. Сами же отношения между государством и страховой компанией развиваются по гражданско-правовому договорному сценарию. Следовательно, мошенничества, предметом которых стали страховые выплаты, причитающиеся в порядке государственного страхования жизни и здоровья милитаризованным служащим, не могут быть квалифицированы по ст. 159² ГК РФ.

Вместе с тем, не следует забывать, что п. 2 ст. 969 ГК РФ устанавливает правило: «Обязательное государственное страхование осуществляется непосредственно на основании законов и иных правовых актов о таком страховании указанными в этих актах государственными страховыми или иными государственными организациями (страховщиками) либо на основании договоров страхования, заключаемых в соответствии с этими актами страховщиками и страхователями». Иными словами, не исключено построение законодателем такой модели отношений, когда выплаты будут осуществляться в порядке, попадающем под действие норм об обязательном социальном страховании, непосредственно из средств публичного образования (находящихся, например, в оперативном управлении внебюджетного фонда, т. е. особой страховой организации).

Возвращаясь к проблеме государственного страхования милитаризованных служащих, придется сделать вывод, что сегодня

мошенническое получение страховых сумм ими должно быть квалифицировано по ст. 159⁵ УК РФ. Диспозиция ч. 1 названной статьи определяет мошенничество в сфере страхования как «хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу». Прямое указание в приведенной норме на то, что размер страхового возмещения может быть определен законом, дает основания утверждать, что речь идет, в том числе, и об обязательном страховании (ст. 935 ГК РФ) и об обязательном государственном страховании (ст. 969 ГК РФ).

Сказанное позволяет сформулировать следующие выводы.

Во-первых, ст. 159² УК РФ применима к ситуациям мошеннического получения не только денег, но и имущества, обладающего потребительскими свойствами.

Во-вторых, при оценке деяний, напоминающих по своим признакам мошеннические действия с целью получения социальных выплат, легальные названия выплат («пенсия», «компенсация», «пособие») могут служить лишь ориентирующим фактором.

В-третьих, учет общей отраслевой природы нормативного правового акта, которым предусмотрена выплата, не исключает необходимости определить отраслевую принадлежность соответствующей нормы и отношения, а значит, определить механизм и «конечный» источник выплаты. Квалификация деяния по ст. 159² УК РФ «Мошенничество при получении выплат» возможна только, если таким «конечным» источником являются средства государственного или муниципального бюджета, либо средства внебюджетных фондов Российской Федерации.

Пристатейный библиографический список

1. *Архипов А.В.* К вопросу о необходимости специальной нормы, предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество при получении выплат // Вестник Томского государственного университета. — 2013. — № 377.
2. *Архипов А.В.* Субъект мошенничества при получении выплат // Вестник Томского государственного университета. — 2014. — № 378.
3. *Болдырев В.А.* Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина: Учебное пособие. — Омск: Омская академия МВД России, 2006.
4. *Мишкин В.Б.* Смягчение наказания в уголовном праве. — Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Омск, 2013.
5. *Прозументов Л., Архипов А.* Предмет мошенничества при получении выплат // Уголовное право. — 2014. — № 1.
6. *Савин С.В., Рузин С.Е.* Проблемы применения специальных составов мошенничества при квалификации преступных деяний // Вестник Омского университета. — Серия «Право». — 2014. — № 1 (38).
7. *Тюнин В.* «Реструктуризация» уголовного законодательства об ответственности за мошенничество // Уголовное право. — 2013. — № 2.